

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Desarrollo craneofacial y neuromuscular a través de la lactancia materna exclusiva

Craniofacial and neuromuscular development through exclusive breastfeeding

María Soledad Huilca Villagómez¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. soledadhuilca25@gmail.com

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:
soledadhuilca25@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Para la OMS las maloclusiones ocupan el tercer lugar de los problemas de salud oral y por su prevalencia son consideradas un problema de salud pública. El amamantamiento representa un factor de armonía del desarrollo dentofacial y neuromuscular, como es conocido casi todo en la naturaleza es simétrico y no solo por estética sino por funcionalidad. Así es como se busca a través de las investigaciones devolver este complejo idóneo. Objetivo: Analizar el desarrollo craneofacial y neuromuscular a través de la lactancia materna exclusiva. Metodología: descriptiva, bibliográfica, cuantitativa, no experimental. El estudio cuenta con una muestra aleatoria por conveniencia, donde se obtuvieron los datos de 61 pacientes del rango de edad de 15 a 52 años, atendidos por 3 estudiantes de la Cohorte #1 paralelo #1, en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021-2024, datos que fueron analizados en hojas de cálculo de Excel, los resultados fueron expuestos en tablas estadísticas. Resultados: los lactantes alimentados exclusivamente por el seno materno con una duración mayor a 6 meses muestran un buen desarrollo craneofacial con grados de apiñamiento leve e incluso diastemas; perfiles convexos, clase II esquelética, biotipos faciales braquifacial, un correcto desarrollo neuromuscular con menos aparición de hábitos. Conclusión: la duración de la lactancia materna exclusiva superior a los 6 meses tiene un efecto de sobre-estimulación de las estructuras orofaciales especialmente en el maxilar superior (clase II esquelética), siendo una desventaja.

Palabras clave: lactancia materna, desarrollo neuromuscular, crecimiento craneofacial, maloclusión.

ABSTRACT

According to the WHO, malocclusions occupy the third place among oral health problems, and because of their prevalence they are considered a public health problem. Breastfeeding represents a factor of harmony of dentofacial and neuromuscular development, as it is known almost everything in nature is symmetrical and not only for aesthetics but also for functionality. This is how we seek through research to restore this ideal complex. Objective: To analyze the craniofacial and neuromuscular development through exclusive breastfeeding. Methodology: descriptive, bibliographic, quantitative, non-experimental. The study has a random sample by convenience, where data was obtained from 61 patients in the age range of 15 to 52 years, attended by 3 students of Cohort #1 parallel #1, in the postgraduate clinic of the Specialization in Orthodontics program of the Pilot School of Dentistry of the University of Guayaquil during the period 2021-2024, data that were analyzed in Excel spreadsheets, the results were exposed in statistical tables. Results: exclusively breastfed infants with a duration of more than 6 months show good craniofacial development with degrees of

mild crowding and even diastemas; convex profiles, skeletal class II, brachyfacial facial biotypes, correct neuromuscular development with less appearance of habits. Conclusion: the duration of exclusive breastfeeding longer than 6 months has an overstimulation effect on the orofacial structures, especially in the upper jaw (skeletal class II), which is a disadvantage.

Key words: breastfeeding, neuromuscular development, craniofacial growth, malocclusion.

INTRODUCCIÓN

Cuando la madre elige la forma mediante la cual va a alimentar a su bebé está expresando influencias de la sociedad, de su estilo de vida, de su historia personal y de su personalidad. Actualmente la mujer tiene un papel más activo en la sociedad esto ha hecho que muchas madres, sin ningún cuestionamiento, recurran a la lactancia artificial. (1)

La funcionalidad como es conocido al conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario, está dada por las formas ideales es decir, la estética traerá consigo una correcta función del organismo por ende salud, las simetrías bilaterales en la naturaleza de casi todo lo conocido refleja este principio. Es así como se busca a través de las ciencias de la salud devolver este complejo idóneo. (2)

El Dr. Pedro Planas en 1987 sentó un precedente para futuras investigaciones dando a conocer en su libro "Rehabilitación Neuro-Oclusal parámetros necesarios que se deben cumplir para llegar a un correcto desarrollo de sistema estomatológico (craneofacial y neuromuscular) a través de la lactancia, es así como menciona que el equilibrio de la boca se consigue de manera natural si sus funciones son todas correctas: succión, masticación, deglución, respiración nasal. (3)

De allí la importancia de la lactancia materna, ya que contribuye al desarrollo de los músculos de la región facial, al avance mandibular, el desarrollo de maxilares y paladar. En la succión con lactancia materna, se evidencia una estimulación de crecimiento craneofacial potencialmente significativo en comparación con la succión con biberón o artificial. Es entonces vital favorecer a la práctica de la lactancia materna como uno de los mejores tratamientos de prevención de la enfermedad del sistema estomatognático, de ahí la

importancia de conocer este principio por parte de los ortodoncistas según López Rodríguez; 2016 (4)

Según el Dr. William R. Proffi menciona que solo el 5% de las maloclusiones son de origen genético y el 95% debido a las funciones alteradas, cabe recalcar que en la actualidad se ha instalado como un problema de la sociedad a nivel mundial por los cambios en la alimentación o dieta y por falta de tiempo o por imposiciones de la sociedad. (5)

Investigaciones previas hasta la presente fecha 2024 recalcan que la LME (Lactancia Materna Excusiva) minimiza el riesgo de maloclusiones desde edades tempranas en dentición temporaria, por la actividad que ejerce la musculatura perioral al realizar la succión del pezón, la musculatura perioral también se desarrolla en un tono adecuado y no solo a nivel óseo. En el 2021 y 2019 se demostró que la LME también minimiza aparición de apiñamientos en los maxilares así también la aparición de hábitos orales en un periodo de la LME mayor a 6 meses. Aun así se menciona en Ginebra/Nueva York, 1 de agosto de 2017: "ningún país en el mundo cumple plenamente las normas recomendadas para la lactancia materna" según se indica en un nuevo informe de UNICEF y de la organización mundial de la salud (OMS) en colaboración con el colectivo mundial para la lactancia materna, una nueva iniciativa para aumentar las tasas mundiales de amamantamiento y con esto evitar 236.000 muertes de niños al año y 119.000 millones de dólares en pérdidas económicas, se requeriría de una inversión anual de sólo 4,70 dólares por recién nacido para aumentar la tasa mundial de lactancia materna exclusiva entre los niños menores de seis meses. (6)

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño y tipo de investigación es cuantitativo no experimental y descriptivo; los métodos: inductivo, analítico, estadístico y bibliográfico ya que se realizó el levantamiento de la información acerca de los anteriores estudios realizados sobre el tema, se realizaron revisiones sistemáticas de la literatura en idioma inglés y español se revisaron 73 fuentes bibliográficas de las cuales se eligió 49 por estar relacionadas con el tema, incluye información actualizada de los últimos 5 años, de libros, artículos de revistas científicas, tesis y páginas web todas de alto impacto. Análisis de literatura recolectada a partir de la revisión de las bases de datos como: SciELO, Dialnet, Doaj, Latndex, IDScconnect, VDDI, GFDI; organizaciones como UNICEF, OMS, repositorios de las universidades, revistas científicas electrónicas latinoamericanas y libros, delimitando la búsqueda dentro del lapso comprendido entre 1987 y 2023, por ende, es de carácter longitudinal.

Los términos de búsqueda utilizados fueron: lactancia materna, desarrollo neuromuscular, crecimiento craneofacial, músculos masticatorios, biomecánica, maloclusión, función motora oral, y la combinación de

términos descriptores como: lactancia materna exclusiva, posiciones del lactante correctas y funcionales. En inglés los términos de búsqueda fueron: Breastfeeding, craniofacial growth, masticatory muscles, biomechanics, malocclusion, oral motor function and neuromuscular growth.

Después se realizó un muestreo aleatorio por conveniencia, donde se obtuvieron los datos de 61 pacientes del rango de edad de 15 a 52 años, atendidos por 3 estudiantes de la Cohorte #1 paralelo #1, en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021-2024; por medio de la Historia clínica del programa de posgrado se han recolectado los datos de la alimentación inicial en los primeros meses de vida con su respectivo tiempo de duración, una vez obtenidos los datos son organizados, tabulados y analizados a través de métodos de estadística descriptiva apoyados en hojas de cálculo del programa Excel de Office para proceder a tabular los resultados los cuales fueron expuestos en tablas estadísticas.

RESULTADOS

TABLA 1. Población estudiada según el sexo.

SEXO	Nº	%
MASCULINO	25	41%
FEMENINO	36	59%
TOTAL	61	100%

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número uno indica que: del 100% de pacientes, el género más prevalente fue el femenino con un 59% en relación al masculino con el 41%.

TABLA 2. Tipo de lactancia según el sexo.

Sexo	Lactancia materna exclusiva		Lactancia combinada		Uso de biberón		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Masculino	13	45%	6	32%	6	46%	25(41%)
Femenino	16	55%	13	68%	7	54%	36(59%)
TOTAL	29	100%	19	100%	13	100%	61 (100%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número dos indica: de 61(100%) pacientes, la lactancia materna exclusiva se dio en mayor frecuencia con 29 pacientes de los cuales el género más prevalente fue el femenino con un (55%) en relación al masculino con (45%); seguido de la lactancia combinada que se dio en 19 pacientes de los cuales el género más prevalente fue el femenino con un (68%) en relación al masculino con (32%), y con menos frecuencia se dio el uso de biberón en 13 pacientes de los cuales el género más prevalente fue el femenino con un (54%) en relación al masculino con (46%).

TABLA 3. Tiempo de lactancia materna exclusiva en meses.

Tiempo	Lactancia materna exclusiva	
	Nº	%
Hasta 6 meses	2	7%
Más de 6 meses	27	93%
TOTAL	29	100%

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número tres indica que de 29 (100%) pacientes que recibieron una lactancia materna exclusiva se dio por un tiempo mayor de 6 meses 27 (93%) y hasta los 6 meses en 2 (7%) de los pacientes.

TABLA 4. Clase esquelética que predomina en la lactancia materna exclusiva, combinada y con el uso de biberón.

Clase esquelética	Lactancia materna exclusiva		Lactancia combinada		Uso de biberón		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Clase I	9	31%	6	32%	5	38%	20 (33%)
Clase II	18	62%	13	68%	8	62%	39 (64%)
Clase III	2	7%	0	0%	0	0%	2 (3%)
TOTAL	29	100%	19	100%	13	100%	61 (100%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número cuatro indica: de 61(100%) pacientes, la clase esquelética que predomina es la clase II con 64%, seguido de la Clase I con 33%, y por último tenemos la Clase III con 3%.

Los pacientes que recibieron LME la Clase II esquelética es la más frecuente con 62% seguido de la Clase I con 31% y la Clase III con 7%. Los pacientes que recibieron lactancia combinada la Clase II esquelética es la más frecuente con 68% seguido de la Clase I con 32% y la Clase III con 0%. Los pacientes que recibieron biberón la Clase II esquelética es la más frecuente con 62% seguido de la Clase I con 38% y la Clase III con 0%.

TABLA 5. Perfil facial que predomina en la lactancia materna exclusiva, combinada y con el uso de biberón.

Perfil facial	Lactancia materna exclusiva		Lactancia combinada		Uso de biberón		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Recto	14	48%	4	21%	5	38%	23 (38%)
Convexo	14	48%	12	63%	8	62%	34 (56%)
Cóncavo	1	4%	3	16%	0	0%	4 (6%)
TOTAL	29	100%	19	100%	13	100%	61 (100%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número cinco indica: de 61(100%) pacientes, el perfil facial que predomina es el convexo con 56%, seguido del recto con 38%, y por último tenemos el cóncavo con 6%.

Los pacientes que recibieron LME el perfil facial convexo y recto son los más frecuentes con 48% en relación al cóncavo con 4%. Los pacientes que recibieron lactancia combinada el perfil facial convexo es el más frecuente con 63% seguido del recto con 21% y por último el cóncavo con 16%. Los pacientes que recibieron biberón el perfil facial convexo es el más frecuente con 62% seguido del recto con 38% y el cóncavo con 0%.

TABLA 6. Apiñamiento en la arcada superior que predomina en la lactancia materna exclusiva, combinada y con el uso de biberón.

Apiñamiento maxilar superior	Lactancia materna exclusiva		Lactancia combinada		Uso de biberón		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Leve	16	56%	9	47%	7	54%	32(52%)
Moderado	3	10%	2	11%	0	0%	5(8%)
Severo	3	10%	5	26%	2	15%	10(16%)
Diastemas	7	24%	3	16%	4	31%	14(24%)
TOTAL	29	100%	19	100%	13	100%	61 (100%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número seis indica: de 61(100%) pacientes, el apiñamiento del maxilar superior que predomina es el leve con 52%, seguido de los diastemas con 24%, seguido del apiñamiento severo con 16% y por último tenemos el apiñamiento moderado con 8%. Los pacientes que recibieron LME el apiñamiento del maxilar superior más frecuente es el leve con 56%, seguido los diastemas con 24%, y en igual relación el apiñamiento severo y moderado con 10%. Los pacientes que recibieron lactancia combinada el apiñamiento del maxilar superior más frecuente es el leve con 47%, seguido del apiñamiento severo con 26%, seguido de los diastemas con 16% y por último tenemos el apiñamiento moderado con

11%. Los pacientes que recibieron biberón el apiñamiento del maxilar superior más frecuente es el leve con 54%, seguido de los diastemas con 31% y por último tenemos el apiñamiento severo con 15% y no se presenta apiñamiento moderado 0%.

TABLA 7. *Apiñamiento en la arcada inferior que predomina en la lactancia materna exclusiva, combinada y con el uso de biberón.*

Apiñamiento maxilar inferior	Lactancia materna exclusiva		Lactancia combinada		Uso de biberón		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Leve	13	45%	3	16%	2	15%	18(30%)
Moderado	3	10%	4	21%	4	31%	11(18%)
Severo	5	17%	8	42%	3	23%	16(26%)
Diastemas	8	28%	4	21%	4	31%	16(26%)
TOTAL	29	100%	19	100%	13	100%	61 (100%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número siete indica: de 61(100%) pacientes, el apiñamiento del maxilar inferior que predomina es el leve con 30%, seguido de una relación similar de 26% de los diastemas y el apiñamiento severo y por último tenemos el apiñamiento moderado con 18%. Los pacientes que recibieron LME el apiñamiento del maxilar inferior más frecuente es el leve con 45%, seguido los diastemas con 28%, seguido del apiñamiento severo con 17% y por último el apiñamiento moderado con 10%. Los pacientes que recibieron lactancia combinada el apiñamiento del maxilar inferior más frecuente es el severo con 42%, seguido de una relación similar de 21% de los diastemas y el apiñamiento moderado y por último tenemos el apiñamiento leve con 16%. Los pacientes que recibieron biberón el apiñamiento del maxilar inferior más frecuente son el moderado y los diastemas con 31%, seguido del apiñamiento severo con 23% y por último tenemos el apiñamiento leve con 15% .

TABLA 8. *Biotipo facial que predomina en la lactancia materna exclusiva, combinada y con el uso de biberón.*

Biotipo facial	Lactancia materna exclusiva		Lactancia combinada		Uso de biberón		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Mesofacial	10	34%	4	21%	3	24%	17 (28%)
Braquifacial	13	45%	10	53%	5	38%	28 (46%)
Dólicofacial	6	21%	5	26%	5	38%	16 (26%)
TOTAL	29	100%	19	100%	13	100%	61 (100%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número cinco indica: de 61(100%) pacientes, el biotipo facial que predomina es el braquifacial con 46%, seguido del mesofacial con 28%, y por último tenemos el dolicofacial con 26%. Los pacientes que recibieron LME el biotipo facial braquifacial es el más frecuente con 45% seguido del mesofacial con 34% y el dolicofacial con 21%. Los pacientes que

recibieron lactancia combinada el biotipo facial braquifacial es el más frecuente con 53% seguido del mesofacial con 21% y el dolicofacial con 26%. Los pacientes que recibieron biberón el biotipo facial braquifacial y dolicofacial es el más frecuente con 38% y por último se presenta el mesofacial con 24%.

TABLA 9. Hábitos que predominan en la lactancia materna exclusiva, combinada y con el uso de biberón.

Hábitos	Tipo de lactancia			Predominio de 61 (100%) px.
	Lactancia materna exclusiva nº	Lactancia combinada nº	Uso de biberón nº	
Interposición lingual	0	2	4	6 (10%)
Interposición labial	1	0	0	1 (1.5%)
Onicofagia	0	0	0	0
Bruxismo	1	0	0	1 (1.5%)
Interposición digital	0	0	1	1 (1.5%)
Postural	0	2	0	2 (3%)

Fuente: Historias clínicas de pacientes del posgrado de Ortodoncia.

La tabla número nueve indica: de 61(100%) pacientes, el hábito que predomina es la interposición lingual con 10%, seguido de hábito postural 3% y en igual relación 1,5% la interposición labial, digital y bruxismo, no se encontró la presencia de hábito de onicofagia. Los pacientes que recibieron LME solo 2 pacientes presentaron hábitos de interposición labial (1) y bruxismo (1). Los pacientes que recibieron lactancia combinada 4 pacientes presentaron hábitos de interposición lingual (2) y postural (2). Los pacientes que recibieron biberón 5 pacientes presentaron hábitos de interposición lingual (4) y digital (1).

DISCUSIÓN

Los resultados confirman la relación directa entre la lactancia materna exclusiva mayor a 6 meses con el desarrollo craneofacial y neuromuscular previniendo distintos hábitos bucales deformantes; como interposición lingual, digital, onicofagia y postural resultados que coinciden con los referidos por Planas, 1987. (3)

Investigaciones previas hasta la presente fecha Vásquez, 2023 (13) recalcan que la LME minimiza el riesgo de maloclusiones desde edades tempranas en dentición temporaria, por la actividad que ejerce la musculatura perioral al realizar la succión del pezón esta también se

desarrolla en un tono adecuado y no solo a nivel óseo, lo cual se correlaciona a la presente investigación.

Según, Gómez, 2019 (14) se demostró que la LME también minimiza aparición de apiñamientos en los maxilares, lo cual concuerda con la presente investigación puesto que la LME disminuye el porcentaje de apiñamiento severo o moderado e incluso se encontró diastemas a nivel de los maxilares.

En el presente estudio el mayor porcentaje de hábitos bucales se presentaron en la lactancia artificial lo que coincide con los diversos autores que plantean; si la alimentación con el seno materno no es satisfactoria, el niño tiende a presentar hábitos orales a chuparse el dedo, morderse las uñas o el labio generando

maloclusiones según Pérez, 2015 (2) y Okenson, 1998 (11).

En otras investigaciones se resalta una relación significativa entre un periodo de lactancia materna exclusiva menor de 6 meses y la presencia de hábitos parafuncionales al contrario de la presente investigación, donde el uso del biberón fue menos frecuente sin embargo en esta se vio mayor porcentaje de hábitos. Peraza, 2000 (10), Réndon et al, 2011 (12) & Rondón, 2021 (15).

Según Proffit, 1986. (5) & Read et al, 2021. (8) concordaron en su literatura que la lactancia materna resultó beneficiosa para el correcto desarrollo del sistema estomatológico porque genera un estímulo en ambos maxilares, evitando de esta manera posibles maloclusiones tempranas manifiestan que se lleva a Clase I, y biotipos faciales mesofaciales; en la presente investigación se denota que una lactancia mayor a los 6 meses genera una sobre estimulación al maxilar superior dando porcentajes mayores de Clase II, y biotipos faciales braquifaciales seguido de Clase I, y biotipos faciales mesofaciales.

A pesar de todo lo ya mencionado a favor de los bebés el autor Álvarez, 2015 (9) en su investigación da a conocer que tan solo el 39,6 de mujeres ecuatorianas alimentan con lactancia exclusiva, lo que concuerda con esta exploración puesto que tan solo el 48/% de las madres ecuatorianas encuestadas alimentan con lactancia exclusiva.

Al existir la lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida se vio en el estudio que la función neuromuscular da estabilidad y equilibrio mandibular adecuada, comprobada por la menor incidencia de hábitos esto concuerda con Gramal, 2021 (7) que menciona al participar la mayoría de las estructuras del sistema estomatognático en la LME genera en ellos una función que difícilmente se verá afectada en los años venideros.

De acuerdo a las investigaciones de la autora se establece y reconoce que la LME mayor a los 6 meses,

contribuye demasiado al desarrollo de todo el sistema estomatognático lo cual influye en la duración de los tratamientos ortodónticos, pues además de ganar espacio con los diastemas por la LME para la ubicación de los dientes en la arcada se constató el apiñamiento más prevalente de los maxilares es leve. Finalmente, la lactancia materna artificial y mixta puede inferir en un desarrollo craneofacial y neuromuscular deficiente.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados se concluye lo siguiente:

- El desarrollo craneofacial y neuromuscular a través de la lactancia materna exclusiva muestra que los beneficios son evidentes en los lactantes alimentados exclusivamente por el seno materno y con una duración mayor a los 6 meses; por el contrario, una lactancia materna artificial ocasionó la mayor aparición de hábitos, lo que unido al poco desarrollo transversal de los maxilares se relaciona con el origen de las maloclusiones.
- El tipo de lactancia que predominó en la población estudiada con mayor frecuencia es la Lactancia Materna Exclusiva (48%), en relación a la lactancia mixta (31%) y la lactancia artificial (21%).
- La duración de la lactancia materna exclusiva fue superior a los 6 meses (93%) en relación a la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses (7%).
- Se observó una clase esquelética más prevalente II (62%) y una clase I (31%) en la lactancia materna exclusiva superior a los seis meses, en relación a la Clase II (68%) y (38%) en la lactancia combinada y en el uso de biberón respectivamente. Se evidenció un perfil facial más prevalente convexo y un recto (48%) en la lactancia materna exclusiva superior a los seis meses, en relación al convexo (63%) y (62%) en la lactancia combinada y en el uso de biberón respectivamente. Se constató el apiñamiento más prevalente del maxilar superior leve (56%) y diastemas (24%) en la lactancia materna exclusiva superior a los seis meses, en relación al

apiñamiento leve (47%) en la lactancia combinada y leve (54%) en el uso de biberón. Se vio un apiñamiento del maxilar inferior más prevalente: leve (45%) y diastemas (28%) en la lactancia materna exclusiva superior a los seis meses, en relación al apiñamiento severo (42%) en la lactancia combinada y moderado (31%) en el uso de biberón. Existe un biotipo facial más prevalente: braquifacial (45%) y mesofacial (34%) en la lactancia materna exclusiva superior a los seis meses, en relación al braquifacial (53%) y dolicofacial (26%) en la lactancia combinada y braquifacial, dolicofacial en igual porcentaje (38%) en el uso de biberón. Una lactancia materna exclusiva superior a los seis meses da en menor porcentaje hábitos (3%), en relación a la lactancia combinada (6%) y con el uso de biberón (8%).

- La ventaja de la lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida se vio en el estudio que la función neuromuscular da estabilidad y equilibrio mandibular adecuada, comprobada por la menor incidencia de hábitos (3%).
- La duración de la lactancia materna exclusiva superior a los 6 meses tiene un efecto de sobreestimulación de las estructuras orofaciales especialmente en el maxilar superior (clase II esquelética), siendo una desventaja.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Nastasi, Doriana. Repositorio de la Universidad de Extremadura . Efectos de la Lactancia Materna . [En línea] 16 de 06 de 2017. [Citado el: 30 de noviembre de 2021.] https://dehesa.unex.es:8443/flexpaper/template.html?path=https://dehesa.unex.es:8443/bitstream/10662/6025/1/TDUEX_2017_Nastasi_D.pdf#page=1.
2. Pérez Bravo, María Dolores. Repositorio de la Universidad Autónoma de Madrid . Maternidades y Lactancia la Lactancia Materna desde la perspectiva de género. [En línea] Octubre de 2015. [Citado el: 1 de Diciembre de 2021.] https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676057/perez_bravo_maria_dolores.pdf?sequence=1.
3. Planas, Pedro. Rehabilitación Neuro-Oclusal. Segunda. Madrid - España : Amolca, 1987. 9789588328416.
4. López Rodríguez, Yuli Natalia. Repositorio de la Universidad Javeriana. [En línea] 2016. [Citado el: 01 de Diciembre de 2021.] <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5693278#:~:text=Resultados%3A%20una%20adecuad a%20funci%C3%B3n%20motora,la%20prevenci%C3%B3n%20de%20anomal%C3%ADas%20dentomaxil ofaciales..>
5. Proffit, William. Ortodoncia contemporánea. Sexta. s.l. : Elsevier Castellano, 1986. 9788491134770.
6. Odontología para el bebé. Presentación lactancia natural y artificial. Universidad de las Américas, UDLA. Ecuador: UDLA , 2021. Presentación lactancia natural y artificial . págs. 01-15.
7. Gramal, Evelyn. Repositorio de la Universidad Central del Ecuador. ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LACTANCIA Y PRESENCIA DE MALOCCLUSIONES EN PREESCOLARES DE 3-5 AÑOS DE EDAD DE LA PARROQUIA MIGUEL EGAS CABEZAS DEL CANTÓN OTAVALO. [En línea] 22 de Julio de 2014. [Citado el: 1 de Diciembre de 2021.] <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2795/1/T-UCE-0015-58.pdf>.
8. Read, Gloria y Núñez del Arco, Marlene. Dental Tribune, La relevancia de la lactancia materna. [En línea] 15 de Agosto de 2013. [Citado el: 5 de Diciembre de 2022.] <https://la.dental-tribune.com/news/la-relevancia-de-la-lactancia-materna/>.
9. Álvarez Hernández, Catalina, y otros, y otros. Repositorio de la Universidad de Chile Facultad de Medicina escuela de Fonoaudiología . DESCRIPCIÓN DE REFLEJOS OROFACIALES SUCCIÓN NUTRITIVA Y NO NUTRITIVA EN LACTANTES PREMATUROS EXTREMOS DE 3 Y 6 MESES DE EDAD CORREGIDA . [En línea] 2015. [Citado el: 1 de Diciembre de 2021.] <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/138230/%c3%81lvarez%20Barcia%20Pavez%20Z%c3%ba%c3%b1iga.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

10. Peraza Roque, Georgina J. Revista Cubana de Medicina General Integral. Lactancia materna y desarrollo psicomotor. [En línea] Julio de 2000. [Citado el: 26 de Enero de 2024.] http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252000000400018.1561-3038/0864-2125.
11. Okenson, Jeffrey P. Tratamientos de oclusión y afecciones temporomandibulares. Séptima. España : DRK - Elsevier España, S.L., 1998. 978-0-323-08220-4.
12. Rendón Macías, Mario Enrique y Serrano Meneses, Guillermo Jacobo. Boletín médico del Hospital Infantil de México. Fisiología de la succión nutritiva en recién nacidos y lactantes. [En línea] Agosto de 2011. [Citado el: 26 de Enero de 2024 .] https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462011000400011.1665-1146.
13. Vazquez, Ladi. Repositorio de la Universidad de Huanuco . INFLUENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA Y ARTIFICIAL EN MALOCCLUSIONES DENTARIAS EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL HOSPITAL HERMILIOVALDIZÁN MEDRANO HUÁNUCO 2019. [En línea] 10 de 2019. [Citado el: 04 de 03 de 2024.] <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2115/VASQUEZ%20MOLOCHO%2c%20Ladi%20Llosilu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
14. Gómez, Aida. Repositorio de la Universidad Autónoma de Querétaro. RELACION ENTRE EL TIPO DE LACTANCIA RECIBIDA Y LA PRESENCIA DE APIÑAMIENTO EN PACIENTES CON DENTACION INFANTIL ESTABLECIDA . [En línea] 30 de 04 de 2019. [Citado el: 04 de 03 de 2024.] <https://ring.uaq.mx/bitstream/123456789/9352/2/MEESC-266839.pdf>.
15. Rondón, Rosa Gabriela y Zambrano, Gabriel Alejandro. Revista de Odontopediatría Latinoamericana publicación científica oficial de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Relación entre un periodo de lactancia materna exclusiva menor de 6 meses y presencia de hábitos parafuncionales en un grupo de niños y adolescentes venezolanos. [En línea] 19 de 01 de 2021. [Citado el: 04 de 03 de 2024.] <https://www.medigraphic.com/pdfs/alop/rol-2018/rol181c.pdf>. 2174-0798.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo